

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15022906>

МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ КОМБИНАТОРНЫХ ЗАДАЧ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Джумаева Хулкархон Мухаммаджоновна

доцент Термезского государственного университета,

доктор философии (PhD) по педагогическим наукам,

***Аннотация:** В данной статье освещена методика решения комбинаторных задач в начальных классах. Также приведены определения комбинаторных задач, их правила и способы решения. Обучение комбинаторным задачам является эффективным средством не только для углубления математических знаний учащихся начальных классов, но и для развития их логического мышления.*

***Ключевые слова:** комбинаторная задача, элементы логики, определение, правило сложения, правило умножения.*

Введение

Начальное образование играет важную роль в формировании математической грамотности. Оно является ключевым этапом в развитии этого навыка. Особенно важное место в формировании и развитии логического мышления занимают математические задачи. Комбинаторика же является одним из основных направлений, способствующих развитию математического мышления. Этот раздел математики, наряду с развитием у детей вычислительных навыков, помогает формировать системное и аналитическое мышление. Комбинаторные задачи дают детям навыки решения таких проблем, как выбор, размещение и группировка.

Обучение комбинаторным задачам в начальных классах, как правило, основывается на традиционных подходах. Однако с помощью современных педагогических технологий, интерактивных игр и наглядных материалов можно сделать процесс обучения более эффективным. В данной статье анализируется эффективность методики решения комбинаторных задач в начальных классах и даются рекомендации по развитию творческого мышления учащихся.

Методология

В процессе исследования были использованы различные методы с целью повышения эффективности обучения комбинаторным задачам в начальных классах. Исследование проводилось в следующие этапы:

Теоретический анализ - изучены научные источники, учебные пособия и образовательные программы по математическому образованию и методике начального образования. Был проанализирован мировой опыт и выбраны эффективные методы.

Экспериментальный метод - в рамках исследования был проведен эксперимент с учащимися начальных классов. На основе различных методов объяснялись комбинаторные задачи и наблюдались результаты учащихся.

Сравнение и анализ - сравнивались результаты учащихся при решении комбинаторных задач и предпринимались попытки определить, какой метод эффективен в учебном процессе.

В процессе обучения комбинаторным задачам учитывались следующие принципы:

- Принцип перехода от простого к сложному - учащимся сначала предлагались простые комбинаторные задачи, а затем их сложность постепенно увеличивалась.
- Использование визуальных и дидактических материалов - при объяснении задач использовались различные графики, таблицы и визуальные изображения.
- Использование игровых и интерактивных методов - для повышения интереса учащихся использовались дидактические игры.
- Совместное обучение - учащиеся делились на группы и обменивались знаниями путем совместного решения задач [3; С. 140].

Благодаря этой методологии процесс обучения комбинаторным задачам был организован более эффективно, и математическое мышление учащихся значительно развилось.

Результаты

Согласно результатам проведенного исследования, решение комбинаторных задач способствует развитию у учащихся следующих навыков:

Анализ проблемных ситуаций;

Применение различных стратегий для поиска решений;

Развитие математического мышления;

Пробуждение интереса к теме;

Формирование способности к самостоятельному мышлению;

Закрепление новых знаний и их применение на практике.

В ходе эксперимента учащимся были предложены комбинаторные задачи и проанализированы их ответы. Полученные результаты показали, что темы, объясненные с помощью наглядных материалов и интерактивных игр, легче усваиваются учащимися. Кроме того, при использовании игровых методов наблюдалось повышение активности учащихся и их стремление к самостоятельному решению задач. В групповой работе процесс обучения посредством взаимного общения проходил эффективно.

Комбинаторика (лат. *combinare* - объединять), комбинаторный анализ, комбинаторная математика - раздел математики, изучающий операции над конечными множествами. Наиболее часто применяемые операции: 1) упорядочивание множества, т.е. нумерация элементов данного множества из p элементов для получения последовательности. Такая последовательность называется перестановкой, состоящей из p элементов [1].

Элементы комбинаторики. "Для решения ряда практических задач приходится выбирать из данного множества элементы, обладающие какими-либо свойствами, и располагать их в определенном порядке. Определение. Задачи, связанные с выбором подмножеств, состоящих из элементов, обладающих определенным свойством внутри некоторого конечного множества, или с расположением элементов множества в определенном порядке, называются комбинаторными задачами" [1].

Определение. Математическая наука, занимающаяся комбинаторными задачами, называется комбинаторикой. Комбинаторику как самостоятельную науку впервые изучал немецкий математик Г. Лейбниц, опубликовавший в 1666 году труд "Об искусстве комбинаторики."

Задачи, связанные с нахождением различных комбинаций элементов и их числа, называются задачами комбинаторики.

В комбинаторике существуют два основных правила, называемых правилами сложения и умножения. Правило сложения: В комбинаторике задача вычисления числа элементов объединения множеств называется правилом суммы.

Задача: В тарелке 8 шоколадок и 10 конфет. Сколькими способами можно выбрать одну сладость из этой тарелки?

Решение: Пусть a - выбор шоколада, b - выбор конфет. Тогда по условию можно выбрать $8+10=18$ способами.

Правило умножения: Правило, позволяющее найти число элементов декартова произведения конечных множеств, называется правилом произведения [4; С. 56].

Например, если от дома волка до дома кролика можно добраться 4 путями, а от дома кролика до дома лисы 3 путями, то сколькими способами можно добраться от дома волка до дома лисы?

Если первую часть пути можно пройти 4 различными способами, а вторую - 3 различными способами, то общий путь можно пройти $4 \times 3 = 12$ способами.

Задача: Членам кафедры, состоящей из 10 преподавателей, выдано две путевки. Сколькими способами можно распределить эти путевки?

Решение: Пусть a обозначает распределение 1-й путевки, а b - распределение 2-й путевки. Тогда $m(a) = 10$ и $m(b) = 9$, потому что при выдаче I путевки одному преподавателю 9 преподавателей претендуют на II путевку. Следовательно, число способов распределения двух путевок равно $m(a \text{ и } b) = 10 \times 9 = 90$.

Задания по логике и элементам множеств.

Задача 1. Из 50 студентов 40 изучают английский язык, а 25 - немецкий. Сколько студентов изучают оба языка?

Решение. Обозначим множество студентов, изучающих английский язык, через A , а множество студентов, изучающих немецкий язык, через B . Известно, что $|A \cup B| = 50$, $|A| = 40$, $|B| = 25$. Тогда студенты, изучающие оба языка, образуют множество $A \cap B$, и по формуле включения-исключения $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$, откуда $|A \cap B| = 15$.

$$40 + 25 - 50 = 15$$

Изображение решения задачи на диаграмме Венна.

Задача 2. В классе 13 учеников. Сколько рукопожатий произойдет, если каждый поздоровается со всеми остальными?

Решение: Используется формула $n(n-1)/2$. $13(13-1)/2 = 13 \times 12 / 2 = 78$

Задача 3. Сколькими способами можно разделить 5 спортсменов на группы по 3 человека?

Решение: $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ Согласно формуле сочетаний, C_n^k число читается как количество групп, образованных из k элементов из n элементов, и это закон группировки. Соответственно

$$C = 5! / 3!(5-3)! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 / 1 \times 2 \times 3 \times 1 \times 2 = 10$$

Задача 4. Сколькими способами можно выбрать 2 учеников из 10 для ведения мероприятия?

$$\text{Решение: } 10! / (10-2)! 2! = 8! 9 \times 10 / 8! 2! = 90 / 2 = 45$$

Задача 5. Сколькими способами можно разделить 20 учеников на группы по 5 человек?

$$\text{Решение: } C = 20! / (20-5)! 5! = 15! 16 \times 17 \times 18 \times 19 \times 20 / 15! 5! = 15504$$

Задача 6. Сколько четырехзначных чисел можно составить с помощью цифр 3, 9, 1, 7. Какая разница между полученным наибольшим 4-значным числом и наименьшим 4-значным числом? [4; С. 58].

3917	9317	1973	7931
3971	9371	1937	7913
3791	9731	1793	7193
3719	9713	1739	7139
3179	9173	1379	7391
3197	9137	1397	7319

$$9731 - 1379 = 8352$$

Ответ: Можно составить 24 четырехзначных числа. Разница между наибольшим и наименьшим из полученных 4-значных чисел составляет 8352.

Задача 7. Сколько различных видов сока можно приготовить, смешивая по три из следующих фруктов: яблоки, мандарины, персики и абрикосы?

Мы отбираем фрукты следующими способами:

Задача 8. От логова волка к норе лисы ведут 3 пути, а от норы лисы к берлоге медведя - 2 пути. Сколькими способами волк может добраться до медведя, проходя через нору лисы? Нарисуйте схему и покажите.

Задача 9. Сколько трёхзначных чисел можно составить с помощью данных чисел 6, 7, 8? Числа не должны повторяться. Используя формулу $P_n=1*2*...*(n-1)*n=n!$, получаем следующее.

Решение: $P_n=1*2*3=6$

Ответ: Можно составить 6 трёхзначных чисел [4; стр. 59].

Обсуждение

Результаты исследования показали, что применение следующих методов решения комбинаторных задач в начальных классах является эффективным:

Использование дидактических игр - учащиеся учатся с интересом, и это помогает им лучше усваивать знания.

Использование графических и табличных методов - упрощает процесс решения, учащиеся лучше понимают информацию в визуальной форме.

Поэтапный подход - учащиеся сначала решают простые, затем сложные задачи, что обеспечивает их тщательное усвоение темы.

Совместное обучение - учащиеся находят решения посредством взаимного обсуждения, что способствует развитию коммуникативных навыков [2; 296 с.].

Проблемное обучение - создание проблемных ситуаций, позволяющих учащимся самостоятельно находить решения, развивает их творческое мышление.

Также в процессе исследования было установлено, что обучение комбинаторным задачам визуальными и практическими методами не только повышает интерес учащихся к математике, но и формирует их логическое мышление. Поэтому в будущем важное значение приобретает более широкое применение и развитие этих методов.

Заключение

Обучение комбинаторным задачам является эффективным средством не только для углубления математических знаний учащихся начальных классов, но и для развития их логического мышления. Результаты исследования показали, что дидактические игры, наглядные материалы и поэтапные методы обучения способствуют повышению способности учащихся к самостоятельному мышлению и решению проблемных ситуаций в процессе решения комбинаторных задач. Кроме того, работа в группе и использование интерактивных подходов не только развивают коммуникативные навыки учащихся, но и делают процесс закрепления темы более эффективным. В будущем более широкое исследование и внедрение этих методов в практику послужит повышению качества образования.

В начальном образовании посредством решения комбинаторных задач раскрывается творческий потенциал учащихся, развивается их сознание и мышление, формируется критическое мышление, вырабатывается самостоятельный и творческий подход.

Список использованной литературы

1. Комбинаторика и ее элементы. <https://genderi.org/kombinatorika-va-uning-asosiy-qoidalari-orin-almashtirishlar-k.html?page=3>
2. Джумаев М.Э. Методика преподавания математики в начальных классах. Ташкент. "Баёз," 2023 год. - 296 с.
3. Джумаева Х.М. "Методика преподавания математики" (Практические занятия, 1-й модуль). Учебное пособие/ Термез.: Издательство "ТерГУ НММ," 2023. - 140 с.
4. Джумаева Х.М. "Методика преподавания математики" (Практические занятия, 2-й модуль): учебное пособие/ Сурхандарья: Термезский издательский центр, 2024. - 162 с.
5. Джумаева Х.М. (2024). Критерии и показатели защиты студентов от различных угроз. Мир научных новостей в науке, 2 (3), 364-370.
6. Джумаева Х. (2024). Методика обучения единицам длины и измерения площади в начальном образовании. Интерпретация и исследования, 2 (24).
7. Ишмухамедов Р., Юлдашев М. Инновационные технологии в образовании и воспитании. Ташкент. 2016.